

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

RIESGO DE ADICCIÓN AL MÓVIL Y SU IMPACTO EN LA SALUD BIOPSIKOSOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA

Risk of mobile phone addiction and its impact on the biopsychosocial health of students in special education

Darlein García¹, Oriana Gómez¹, Yeliza Albarrán¹, Jesús Finol¹, Raima Rujano², Anarilis

Gómez³

¹Universitarios de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas / Universidad del Zulia

²Docente-Investigadora Centro de Investigación en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas / Universidad del Zulia

³Docente-Investigadora. Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas / Universidad del Zulia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0057-6870>

raimarujanots@gmail.com, a.gomez@sed.luz.edu.ve

RESUMEN

Esta investigación se planteó analizar el riesgo de adicción al móvil y su impacto en la salud biopsicosocial representada por estudiantes de educación diversificada en Maracaibo, Venezuela. Con base en diversos teóricos tales como Cerro-Herrero et al. (2020), Poma (2025), Przybylski et al. (2013), Echeburúa (2010), utilizando un enfoque cuantitativo, se estableció un diseño descriptivo, no experimental, transversal de campo, con base a la técnica de encuesta bajo muestreo por conveniencia, aplicando un instrumento tipo cuestionario estructurado, debidamente validado por expertos y confiabilidad alfa de Cronbach con un 0.88. Se revisaron en el estudio las dimensiones conductuales, cognitivas y de salud mental, cuyos análisis se presentaron mediante tablas estadísticas de frecuencias. Los resultados revelaron valores con un alto riesgo, por tiempo prolongado de uso, presentando cierta disonancia cognitiva, ya que manifestaron baja ansiedad por desconexión consciente. En cuanto al ámbito de la salud física, se evidenció alteraciones del sueño o hábitos de alimentación. En la dimensión social, el rendimiento académico se autopercibe como estable, aunque reciben señalamientos por uso prolongado, por parte de sus familiares, con afectación en la comunicación intrafamiliar. Se concluyó que la tendencia al uso continuo conllevó un alto riesgo, que compromete el bienestar en cuanto a los aspectos psicosociales. Se recomienda im-

plementar estrategias de apoyo que favorezcan la concientización y el fortalecimiento de vínculos personales frente a la dependencia digital.

Palabras clave: móvil, adicción digital, bienestar biopsicosocial, salud mental.

ABSTRACT

This research aims to analyze the risk of mobile phone addiction and its impact on the biopsychosocial health of high school students in Maracaibo, Venezuela. Based on various theoretical frameworks, such as Cerro-Herrero et al. (2020), Poma (2025), Przybylski et al. (2013), and Echeburúa (2010), a quantitative approach was used. A descriptive, non-experimental, cross-sectional field study was conducted, employing a survey technique with convenience sampling and a structured questionnaire, duly validated by experts and with a Cronbach's alpha reliability of 0.88. The study examined behavioral, cognitive, and mental health dimensions, and the analyses were presented using statistical frequency tables. The results revealed values indicating a high risk due to prolonged use, exhibiting some cognitive dissonance, as students reported low anxiety due to conscious disconnection. Regarding physical health, sleep disturbances and changes in eating habits were observed. In the social dimension, academic performance was perceived as stable, although students received feedback from family members regarding prolonged use, which negatively impac-

ted family communication. It was concluded that the tendency toward continuous use carried a high risk, compromising well-being in terms of psychosocial aspects. It is recommended to implement support strategies that promote awareness and strengthen personal bonds in the face of digital dependency.

Keywords: mobile, digital addiction, biopsychosocial well-being, mental health.

Recibido: 18-05-2026 Aceptado: 01-06-2026

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, la tecnología se ha consolidado como un pilar fundamental de la vida actual, especialmente para la juventud, ofreciendo herramientas sin precedentes para la educación y la conectividad. No obstante, existe una línea delgada entre el uso saludable de estos dispositivos frente al desarrollo de una dependencia disruptiva. La adicción digital, aunque no se clasifica como un diagnóstico oficial en todos los manuales médicos, describe un patrón de comportamiento dañino caracterizado por un uso excesivo e incontrolado que interfiere negativamente en la vida cotidiana de los individuos.

Los adolescentes se encuentran en un período crítico de transición hacia la adultez, etapa donde se forja la identidad y se consolidan las competencias sociales. Es en este contexto, donde el uso descontrolado del móvil emerge como un riesgo significativo para la salud biopsicosocial, afectando dimensiones físicas, mentales y sociales del joven. Este fenómeno no es casual; las plataformas digitales están diseñadas bajo principios de diseño persuasivo para captar la atención de forma prolongada, (Przybylski et al., 2013) activando el circuito de recompensa cerebral mediante la liberación de dopamina, lo que genera un ciclo de necesidad-satisfacción persistente.

El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar el nivel de riesgo de adicción al móvil y su impacto en estudiantes de educación diversificada. A través de un estudio cuantitativo se buscó identificar el perfil de uso de la tecnología, categorizando los niveles de riesgo según señales de alerta conductuales y cognitivas, mediante la descripción de los efectos tangibles en la salud de los participantes.

La pertinencia de este estudio, enmarcado en la iniciativa de inserción de un proyecto comunitaria denominado "*Modo Avión: sin Conexión*", y llevada a cabo por el presente equipo de la Escuela de

Trabajo Social participantes de las Psicolimpiadas 2026 de REDIELUZ, el cual radicó en la necesidad de generar evidencia científica local que permita orientar intervenciones preventivas y educativas.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, los cuales proporcionaron una consideración diagnóstica para fomentar el uso responsable de la tecnología que se oriente hacia el bienestar integral y las reales conexiones humanas ante el entorno digital.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, no experimental, de campo, de corte transversal y alcance descriptivo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) la cual partiendo de los enfoques teóricos de autores como Przybylski et al., (2013), Echeburúa y Del Corral (2010), Méndez-Sánchez et al. (2023), Cerro-Herrero et al. (2020), Poma (2025), permitió el análisis de los riesgos de adicción al móvil para la salud biopsicosocial en jóvenes. La población estuvo constituida por estudiantes de educación diversificada de instituciones públicas de Maracaibo, con una selección representativa bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, la cual quedó conformada por 35 estudiantes de entre 16 y 18 años, pertenecientes a las secciones A, B y C del último año de bachillerato de la U.E Octavio Hernández de Maracaibo, Estado Zulia.

Se utilizó a tal fin la técnica de la encuesta, se diseñó como instrumento un cuestionario estructurado, de preguntas cerradas bajo escala Likert y adaptado para esta investigación, debidamente validado por (3) expertos y con un coeficiente de alfa de Cronbach con una confiabilidad del 0.87. El instrumento constó de 20 ítems cerrados con dirección positiva, a excepción de tres ítems invertidos (6,10 y 17) utilizados como control de sesgo. Las dimensiones abordadas fueron:

- Conductual (control del tiempo, uso compulsivo) y Cognitiva (desconcentración, ansiedad por desconexión).
- Salud Biopsicosocial: Evaluada mediante indicadores de salud física (sueño, visión, postura), salud mental y salud social (comunicación y vínculo familiar).

Para categorizar el nivel de riesgo, se aplicó una escala de cuatro alternativas de respuesta: Siempre (4 pts.), frecuentemente (3 pts.), rara vez (2 pts.) y nunca (1 pt). Bajo esta escala, se estableció

un baremo donde las puntuaciones superiores indicaron un alto riesgo de adicción.

El contenido del instrumento fue validado mediante el juicio de expertos para asegurar su pertinencia académica, metodológica e investigativa. El procedimiento de análisis de los datos consistió en el procesamiento mediante estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencias relativas para cada indicador que identificaron los patrones predominantes en las dimensiones cognitiva y conductual de los sujetos informantes (N=35). Los resultados se presentaron mediante de tablas de frecuencias cruzadas, con la síntesis de las porcentuales dimensiones, identificando las dimensiones conductuales, cognitivas y de salud mental destacadas.

Consideraciones éticas

Desde la acción disciplinar en la investigación social, el presente estudio consideró los principios de la bioética según lo que establecen Beauchamp

y Childress (2009) denominados como:

- Autonomía la capacidad de tomar las propias decisiones.
- Beneficencia que muestra la actuación hacia el bienestar de las personas.
- No maleficencia como deber que evita hacer ningún daño intencional.
- Justicia que representa la equidad hacia todos, que permita un trato justo.

La ética como rama principal del conocimiento filosófico se encuentra estrechamente asociada al correcto proceder en el comportamiento de las personas con base a su conciencia y responsabilidad frente a sus semejantes, dentro de su contexto, enfatizando sobre todo en cuanto a lo que representa para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, las cuales por tanto comprenden la amplia capacidad de reflexión individual sobre el propio desempeño y participación (Jiménez et al., 2021)

Figura 1. Caracterización de la población

- Distribución por edad. El grupo se concentró mayoritariamente entre los 16 (42,9 %) y 17 años (45,7 %), la población de 18 años fue la minoritaria con un 11,4 %.
- Distribución por sexo. Presentó un equilibrio casi simétrico, con una ligera mayoría de mujeres (51,9 %) frente a los hombres (48,1 %).
- Distribución por secciones. La participación académica fue equitativa, destacó la sección A con un 37,1 %, seguida de las secciones B y C con un 31,4 % cada una.

Fuente: García, Gómez, Albarran y Finol (2026)

RESULTADOS

Riesgo de adicción al móvil: definida como un patrón de comportamiento disruptivo caracterizado por el uso excesivo e incontrolado de la tecnología que interfiere negativamente en la vida diaria. Implica un ciclo de necesidad-satisfacción, impulsado por la liberación de dopamina en el circuito de recompensa cerebral. Según Echeburúa y de

Corral (2010), estas adicciones comportamentales se manifiestan por la pérdida de control y la dependencia psicológica hacia el dispositivo. Esta variable se abordó a partir de las dimensiones: cognitiva y conductual.

Dimensión conductual: se midió a través de un conjunto de ítems en el instrumento, que indicaron el nivel de riesgo que tienen los estudiantes ante el

uso de los equipos móviles o medios electrónicos, a partir de indicadores como la pérdida de control, la ansiedad por desconexión denominada FOMO (Przybylski et al., 2013) y el pensamiento continuo o preocupación constante por el uso del móvil.

Los resultados indicaron que los jóvenes encuestados se encuentran en riesgo alto de adicción al móvil, valor considerado, según la escala utilizada quienes afirmaron pasar siempre más tiempo del previsto usando la tecnología. Se realizaron tablas cruzadas a fin de precisar cuál de ellas amerita mayor atención, a propósito del uso constante del móvil y se obtuvo la siguiente:

Tabla 1. Manejo del Control sobre uso del celular/ Año académico

Sección 5 Año bachillerato	Control sobre uso del móvil
Nunca	22,9%
Rara vez	54,3 %
Frecuentemente	13,4 %
Siempre	9,4 %
Total	100 %

Fuente: García, Gómez, Albarran y Finol (2026)

El análisis por secciones reveló que el riesgo de adicción digital resultó con ciertas variaciones. En relación con el ítem sobre la pérdida del control sobre la cantidad de veces que revisan las redes sociales al día, ocurrió que el mayor porcentaje lo obtuvieron las respuestas de rara vez (54,3%) y nunca (22,9%), valor que corresponde a un alto nivel de riesgo, mientras que frecuentemente el 13,4% y sólo el 9,4 % afirmó que siempre tiene el control sobre las veces que revisa sus redes sociales.

En cuanto a la dificultad para dejar de usar el móvil, aunque tengan responsabilidades, las respuestas obtenidas evidencian que el 57,1% siempre y frecuentemente se les hace difícil dejar de usar su móvil, situación que demuestra un alto riesgo de adicción. Apenas un 22,9% afirmó que nunca le ha resultado difícil.

Por su parte, la utilización del dispositivo móvil para el entretenimiento se pudo observar que el conjunto mayoritario del 85,7% afirmó que siempre (51,4%) y frecuentemente (34,3%), utilizan el dispositivo para entretenimiento resaltando un alto riesgo de adicción al teléfono y donde solo el 2,9%, respondió nunca utilizar el teléfono para su entretenimiento.

Mientras que su uso para comunicarse con otras personas, los resultados mostrados en este ítem indican que el 65,7% de los encuestados siempre utiliza el teléfono para comunicarse con otras personas, mientras que el 2,9% indicó que eligió la alternativa nunca. El resto de las respuestas estuvieron distribuidas en frecuentemente (17,1%) y rara vez (14,3%).

Ahora bien, la aplicación del dispositivo móvil para los estudios, en este ítem los resultados indican que el 74,3% de los jóvenes entrevistados, afirmaron utilizar siempre el teléfono para realización de actividades académicas. El resto mencionó que frecuentemente (20%) y rara vez (5,7%), ninguno de los encuestados respondió nunca, lo que significa que el dispositivo móvil lo aprovechan para sus tareas escolares.

En cuanto al comportamiento relativo a que inician su actividad matutina revisando el dispositivo mostraron un alto riesgo, ya que indicaron los jóvenes en su mayoría siempre (40,2%) y frecuentemente (20,5%), que revisan su teléfono a primera hora, mientras que rara vez (37,2%) solo un 2,8 % indicó que nunca lo hacía.

En resumen, los datos revelan una marcada prevalencia de comportamientos de alto riesgo en la dimensión conductual, evidenciándose en la mayoría, la pérdida de control ya que la mayor parte de los jóvenes admite pasar más tiempo del previsto conectados. Este hallazgo confirma el enfoque que expone acerca del diseño persuasivo de las plataformas (como la reproducción automática y notificaciones constantes), que sumerge al individuo en un denominado piloto automático, el cual consiste en el consumo de contenido de forma pasiva sin procesarlo realmente. Todo esto refuerza la existencia de un ciclo de necesidad-satisfacción mediado por la dopamina.

Adicionalmente, se realizó un cruce de variables entre el sexo y el tiempo de uso del teléfono, al respecto se encontró en la dimensión conductual, que se identificaron patrones diferenciados según el sexo de los participantes en cuanto al tiempo de uso del móvil, específicamente, en la categoría siempre, el sexo femenino concentró el 66,7% de los casos; mientras que en la categoría frecuentemente, el sexo masculino predominó de manera contundente con el 75,0%.

Tabla 2. Uso del móvil desde el inicio del día /

Sección 5 Año bachillerato	Uso del móvil al despertarse
Nunca	2,8%
Rara vez	37,1%
Frecuentemente	20,5%
Siempre	40,2%
Total	100%

Fuente: García, Gómez, Albarran y Finol (2026)

Dimensión cognitiva: El análisis reveló una percepción particular de los estudiantes sobre su propia dependencia, puesto que a diferencia de la dimensión conductual (donde admiten falta de control), en lo cognitivo los resultados demuestran un bajo nivel de riesgo percibido. Para la respectiva indagación de la misma, se formularon tres preguntas, una de ellas fue redactada de manera inversa. Seguidamente, se presentarán los resultados de cada una de las afirmaciones o ítems utilizados:

En cuanto a qué perciben sobre lo que suceden en sus redes sociales mientras se encuentran en clases, se evidenció, que el mayor porcentaje 60%, lo obtuvo la opción de respuesta nunca lo cual es un indicativo de bajo riesgo. En las otras alternativas las fueron bajas, tales como frecuente (8,6 %), rara vez (14,3%) y siempre (17,1%). A la vez en cuanto a la inquietud que sienten cuando se quedan sin acceso a redes, se observó otro indicador de bajo riesgo ya que el 40% en la opción nunca fue el porcentaje más alto, seguido de frecuentemente (14,3 %) y siempre (11,4%). No obstante, se acota que la respuesta rara vez (34,3 %), también obtuvo un significativo nivel de elección, lo que se observa como una alerta que debe ser atendida.

Al recibir una notificación, siento que puedo esperar un tiempo antes de mirar mi dispositivo móvil, en este caso se formuló el ítem de manera inversa y así se valoró, tipo control, el cual dio como resultado que el 37,2 % rara vez 2,6% o nunca 8,6% puede esperar ante la llegada de una notificación de su teléfono. Las otras alternativas como: frecuentemente 28,6% y siempre 34,3% resultaron las más seleccionadas.

Las respuestas obtenidas en esta dimensión indican que los jóvenes muestran un bajo porcentaje de riesgo a nivel cognitivo. Sin embargo, se observa una disonancia entre la conducta y la percepción, dado que el 60% afirmó nunca pensar en sus redes sociales mientras asisten a sus clases. Esto sugiere que, aunque el uso resulta en cierto modo

compulsivo a nivel físico, los jóvenes no perciben o no aceptan una dependencia psicológica consciente (como el fenómeno FOMO) en contextos académicos.

Salud biopsicosocial

Consiste en el estado de bienestar integral que abarca la salud física, el equilibrio mental y la calidad de las interacciones sociales del individuo, la cual se ve afectada por factores como la alteración de los ritmos circadianos, la ansiedad por la comparación social y el deterioro de la comunicación cara a cara. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), hace referencia a un estado de completo bienestar físico, mental y social de manera integral que experimenta la persona, más que la ausencia de afecciones de cualquier tipo o de condiciones que afecten a su estado físico o mental.

En definitiva, la salud ya no se define solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar integral. En un mundo hiperconectado, el uso del dispositivo móvil ha dejado de ser una simple herramienta para convertirse en un factor determinante que atraviesa las tres dimensiones fundamentales del ser humano. De seguido, se presentan los resultados de esta variable, que fue medida mediante la autopercepción de los estudiantes en las dimensiones de salud física (sueño y postura), mental (concentración y manejo emocional) y social (vínculo familiar y comunicación).

Dimensión salud física:

En cuanto al uso prolongado del móvil, se observa que el 48,6% de los jóvenes afirmaron que siempre (14,3%) y frecuentemente (34,3%) se trasnochaban utilizando el móvil mientras que el (40%) rara vez lo hace y el (11,4%) indicó que nunca.

Los estudiantes manifestaron que sienten fatiga visual tras usar el celular por tiempo prolongado, encuestados, rara vez para el (31,4%), mientras que nunca (42,9%) han sentido fatiga visual, lo puede indicar un bajo riesgo a nivel de salud física. No obstante, resultó evidente que existe una afectación directa quienes afirmaron sentir fatiga visual siempre para el (27,7%) y frecuentemente (20%).

De igual forma, se procedió a realizar una tabla cruzada que permitiera evidenciar en cierto modo la vinculación entre los indicadores, determinando la condición entre las posibles afectaciones físicas que manifestaron los jóvenes, de lo cual se obtuvo la siguiente tabla.

Tabla 3. Efectos físicos tras uso prolongado del móvil / género

Efectos físicos por uso/ Género	Nunca	Rara vez	Frecuentemente	Siempre	Total
Femenino	0	8.4	33,2%	15,2%	55,8
Masculino	14,8%	12,4%	17,0%	0	44,2,
	14,8%	20,8 %	49,2 %	15,2%	100%

Fuente: García, Gómez, Albarran y Finol (2026)

Al desagregar los datos por género, se evidenció que la población femenina (55%) reportó una mayor severidad en los síntomas ya que afirmaron padecer dolor en el cuello con frecuencia quienes representan la mayoría, mostrando que frecuentemente (33,2%) y siempre (15,2%) enfrentan ciertos efectos físicos por el uso inadecuado.

Por otro lado, la población masculina mostró menor impacto físico o una percepción distinta del dolor, concentrándose mayoritariamente en los niveles de menor intensidad y de los varones señalaron que nunca (14,8%) y rara vez (20,8%) habían sentido estas molestias, ninguno reportó enfrentar el síntoma. Estos hallazgos sugieren que, en la muestra estudiada, el sexo femenino presentó una mayor vulnerabilidad o exposición a las consecuencias del uso del dispositivo móvil.

A su vez manifestaron que han sentido dolores en el cuello tras usar el celular por tiempo prolongado, el resultado mostró que los jóvenes frecuentemente (%) y siempre (14,3%) sintió dolores en el cuello tras usar el celular, mientras que el 20% afirmó nunca y rara vez (34,3 %) tras el uso prolongado. Estos síntomas físicos son situaciones que deben ser atendidas para su prevención.

En lo que se refiere a consumo de sus alimentos usando el celular, resaltaron que siempre (40%) y frecuentemente (22,9%) utiliza el teléfono mientras consume sus alimentos mientras que el 8,6% afirmó nunca utilizarlo en esos momentos.

Dimensión salud mental

Por su parte, la afectación al cumplimiento de las tareas escolares por estar conectado al móvil, afirmaron los jóvenes que rara vez (37,1%) o nunca (25,7%) han descuidado sus deberes académicos por utilizar sus dispositivos. Mientras que, las alternativas frecuentemente (28,6 %) y siempre (8,6%), lo manifestaron en menor nivel.

Con relación a la capacidad de concentración indicaron que ha disminuido debido al uso constante del teléfono, ya que muestra que el mayor porcen-

taje de los jóvenes (54,3%) respondió rara vez, evidenciando un bajo riesgo. Sin embargo, el 34,3% indicó que siempre (11,4 %) y frecuentemente (22,9 %) sí ha disminuido su concentración, porcentajes que demuestran alto riesgo.

Por su parte, en cuanto a su manejo emocional cuando prescinden del móvil, llamó la atención que el 40% afirmó siempre sentirse tranquilo cuando dejan el dispositivo móvil. Llamó la atención el porcentaje que obtuvo la alternativa nunca (28,6%), frente a los que indicaron frecuentemente (20%) y rara vez (11,4%).

Dimensión salud social

En lo relativo a su participación con sus grupos sociales, señalaron que prefieren comunicarse con sus amigos personalmente ya que, en esta afirmación destacó que los jóvenes respondieron que nunca (31,4%) y rara vez (40%) prefieren contactarse por el móvil antes que un el encuentro cara cara con sus amigos, lo cual es un indicador que demuestra bajo riesgo a nivel de salud social, en términos generales. Sin embargo, el grupo restante seleccionó las alternativas frecuentemente (11,4%) y siempre (17,1%) lo cual requiere atención a los efectos preventivos.

Con respecto a los señalamientos recibidos por parte de familiares por el tiempo conectado, surgió que la mayoría de los jóvenes expusieron que enfrentan quejas de sus representantes siempre (22,9%) y frecuentemente (34%) por el tiempo excesivo de uso del móvil, mientras que el resto señaló las alternativas de nunca (14,3%) y rara vez (31,4 %) situación que advierte un alto porcentaje de riesgo para la salud social de estos jóvenes.

Se realizó una tabla cruzada entre esta y el género para evidenciar diferencias significativas.

Tabla 4. Género /Señalamiento por tiempo conectado

Efectos físicos por uso/ Género	Nunca	Rara vez	Frecuentemente	Siempre	Total
Femenino	0	6,3%	26,2	14,3%%	46,8
Masculino	20,%	28,%	5,2%	0	53,2
	20%	34,3, %	31,4 %	14,3%	100%

Fuente: García, Gómez, Albarrán y Finol (2026)

Esta tabla indica que existen diferencias entre las relaciones de padres, familiares e hijos por el uso del móvil. Al respecto, se observa que las mujeres afirmaron que siempre (26,2%) reciben quejas de sus padres, mientras que los hombres las reciben rara vez (28%). Es de acotar algo llamativo en cuanto a que, de estos afirmaron que nunca han recibido señalamientos de sus padres o familiares lo cual pudiera reflejar percepción no consciente.

En cuanto al nivel de dificultad para mantener una conversación sin interrupciones originadas por el móvil, el 68,6% afirmó que nunca le resultaba difícil mantener una conversación cara a cara o interrumpirla por la necesidad de conectarse a su móvil, con porcentajes minoritarios distribuido entre las alternativas de frecuentemente (8,6%), rara vez (17,1 %) y siempre (5,7 %). Al respecto, el resultado evidenció que existe un bajo riesgo en cuanto al factor de la salud social en términos de las relaciones interpersonales.

Para resumir los hallazgos de esta variable, se puede indicar que los jóvenes encuestados evidencian términos de aceptación por la presencialidad en sus vínculos y cierta adecuación de la tecnología a sus estudios. Sin embargo, los puntos críticos se encuentran en la higiene del sueño, la adecuada condición en sus rutinas de alimentación (salud física) y en la interferencia del móvil en la convivencia familiar (social).

DISCUSIÓN

Diversos autores han presentado resultados de sus estudios en esta temática, al respecto en este apartado se plantearon de manera comparativa con los resultados obtenidos en este estudio: Al contrastar los resultados con la literatura científica, se observó que en el estudio de Poma (2025) se identificó una marcada tendencia en los adolescentes a priorizar el uso del teléfono celular sobre sus obligaciones diarias, interfiriendo negativamente en sus rutinas. En contraste, la presente investigación reveló que el 62,8% de los jóvenes encuestados

afirmó que rara vez o nunca descuida sus labores o tareas académicas debido al uso excesivo del móvil.

Este hallazgo sugiere un nivel de riesgo significativamente menor en la muestra local en comparación con el antecedente peruano, evidenciando que los estudiantes de Maracaibo conservan una mayor capacidad para resguardar sus responsabilidades escolares frente a la demanda digital.

Por otro lado, en cuanto a la influencia del sexo en el uso problemático del dispositivo móvil, los resultados de Méndez-Sánchez et al. (2023) reportaron que no existían diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso del teléfono móvil y la variable sexo. Por el contrario, en esta investigación si se encontraron diferencias con respecto al género ya que en la población la categoría siempre, para el grupo femenino concentró la mayor parte de los casos; mientras que en la categoría frecuentemente, el grupo masculino predominó tendencialmente.

Al verificar las alteraciones del sueño por el uso nocturno del celular, se observó una problemática más aguda en la población estudiada, en comparación con lo reportado por Méndez-Sánchez et al. (2023) para el rango de 16 a 18 años. En el estudio de referencia, los autores señalaron que se presenta en los alumnos afectación del sueño continuamente.

Por su parte, mostraron una pérdida de sueño más generalizada y recurrente, mientras que un 43,8% frecuentemente y un 12,5% en siempre. Para el grupo mayor a los 18 años se registró el punto más crítico, donde el 25% admitió trasnocharse siempre, superando el promedio del estudio como el de Méndez-Sánchez et al. (2023). Estos datos demuestran que, mientras en la investigación de contraste refleja una conducta intermitente, en la presente investigación una alta incidencia afecta a la mitad o más de los jóvenes alertando sobre un severo riesgo de fatiga crónica con posible afectación académica.

En cuanto a la dimensión de salud social y la interferencia familiar, los resultados de la presente investigación muestran una estrecha relación con los hallazgos de Cerro-Herrero et al. (2020) en su estudio sobre dependencia al móvil. Estos autores identificaron que el 51,3 % de los jóvenes evaluados presentaba un perfil de usuarios dependientes, caracterizado principalmente por la aparición de conflictos relacionales y llamadas de atención en su entorno primario debido al uso desmedido del dispositivo.

Este resultado se relaciona directamente con los resultados obtenidos, donde la mayor parte de los estudiantes manifestó recibir señalamientos por el uso excesivo del móvil, por parte de sus padres o familiares. El hecho de que más de la mitad de los jóvenes de ambos estudios experimente tensiones en el hogar, reafirma que la pérdida de control sobre el tiempo de conexión trasciende el ámbito individual, convirtiéndose en un elemento de afectación de la convivencia y la comunicación dentro del núcleo familiar.

CONCLUSIONES

Una vez ejecutado el presente estudio, se estableció que el nivel de riesgo de adicción al móvil resultó con una tendencia alta en cuanto al riesgo de adicción para el grupo poblacional de los estudiantes de educación diversificada en cuanto a los efectos para su salud biopsicosocial identificando los efectos de la tecnología móvil en los estudiantes de educación diversificada.

Se determinó que en cuanto al perfil de uso de la tecnología que existe una marcada prevalencia del comportamiento de alto riesgo en la dimensión conductual. El dato de alarma consistió en que un alto porcentaje de los jóvenes admitió pasar más tiempo del previsto conectados, lo que evidencia una pérdida de control en cuanto al uso de entorno bajo la digitalización (Garzón, 2014). Además, refuerza este ciclo de dependencia al revisar continuamente el dispositivo irrumpiendo en sus actividades o rutinas de vida personal.

Estos resultados muestran que los jóvenes entrevistados se encuentran inmersos en situaciones de consumo pasivo y constante mediante sus móviles y equipos electrónicos. Ahora bien, se destaca un aspecto particular, ya que, se observó una disonancia conductual ante la percepción de los estudiantes que, aunque sus acciones indicaron riesgo alto, a nivel cognitivo desde su perspectiva, los re-

sultados muestran un bajo nivel percibido de riesgo ante el uso de los medios digitales.

Se constató que el uso del móvil ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un factor que altera el bienestar integral: salud física y social. Sin embargo, se identificaron algunas fortalezas en los jóvenes encuestados. A pesar del riesgo, los jóvenes mantienen una buena salud social y mental en términos de preferencia por la presencialidad y considera importante el aprovechamiento de la tecnología para el cumplimiento de sus deberes escolares.

Se caracterizó el nivel de riesgo de adicción al móvil según las señales de alerta presentes en estudiantes cuyos hallazgos demostraron que las conductas de uso responden a fenómenos de normalización justificación social o grupal, así como por la condición etaria como de identidad generacional con riesgo de moderado a alto en la población estudiantil de educación diversificada.

Por lo tanto, se hace importante la propuesta que se orienta al desarrollo de una intervención sociocomunitaria de apoyo (tales como los talleres de regulación de impulsos y la estrategia del "Modo Avión") que se apliquen de manera focalizada y prioritaria en las secciones B y C, orientando el abordaje diferencial según las necesidades conductuales presentes en la población estudiantil, favoreciendo sus capacidades y pensamiento crítico para la aplicación digital.

RECOMENDACIONES

Se propone realizar el diseño talleres sobre uso responsable del móvil: señales de dependencia, impacto en sueño y rendimiento, seguridad digital, privacidad, ciberacoso y capacitar al personal docente para identificar señales de dependencia digital.

Ello evidencia que se hace necesaria la incorporación de aquellas prácticas de educación emocional como: manejo de ansiedad, regulación de impulsos, habilidades sociales, que permitan la reducción de la búsqueda de estímulos mediante el móvil o los medios electrónicos, esto mediante formación de grupos focales estudiantiles, dinámicas de reflexión, análisis de casos reales y creación de campañas estudiantiles que promuevan hábitos saludables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beauchamp T. y Childress J. (2009) Principios de Ética Biomédica 6ta. Ed. New York, Oxford University Press.
- Cerro-Herrero, D., Rojo, J., González, M.^a Á., Madruga, M. y Prieto, J. (2020). Dependencia y adicción al smartphone de una muestra de jóvenes extremeños: diferencias por sexo y edad. *Tecnología, Ciencia y Educación* 17, 35-53. <https://www.tecnologia-cienciaeducacion.com/index.php/TCE/article/view/483/307>
- Echeburúa, E., y de Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-95. <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/196>
- Garzón J. (2014). Modelo freemium en la industria digital. *Revista Vínculos*, 11(2). <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/8024/9799>
- Jiménez, R., Gómez, A., Selito S., Selito G. (2021): Ética elemento clave en la gestión humana del pensamiento estratégico. IV Congreso Internacional FHyE. LUZ https://www.researchgate.net/publication/362631822_Etica_empresarial_elemento_clave_en_la_gestion_humana_del_pensamiento_estrategico_Business_Ethics_a_Key_Element_in_the_Human_Management_of_Strategic_Thinking?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2U0Ijwcm9maWxlliwicHJldmlvdXNQYWd-IljoicHJvZmlsZSIsInBvc2l0aW9uljoicGFnZUNvb-nRlbnQifX0
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.
- Méndez-Sánchez, M., Díaz-López, A., y Sabariego-García, J. A. (2023). Uso problemático del smartphone en estudiantes de formación profesional. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (25), 75–92. <https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/5935/18551>
- Organización Mundial de la Salud (2021). Constitución. <https://www.who.int/es/about/governance/constitution>.
- Poma, M. (2025). Dependencia al móvil en el bienestar psicológico en adolescentes de nivel de secundaria de una institución educativa pública Oroya, 2025, Universidad César Vallejo. Repositorio Institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/178732>
- Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., y Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841-1848. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014>